

VITA ANTIQUA

PREHISTORIC NETWORKS IN SOUTHERN AND EASTERN EUROPE

VITA ANTIQUA

Vita Antiqua №10, 2018

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV, FACULTY OF HISTORY
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUM STUDIES
CENTRE FOR UNDERWATER ARCHAEOLOGY, ARCHAEOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL RESEARCH
Th. VOVK CENTER FOR PALEOETHNOLOGICAL RESEARCH

PREHISTORIC NETWORKS IN SOUTHERN and EASTERN EUROPE

Kyiv 2018

FONDS NATIONAL SUISSE
SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
FONDO NAZIONALE SVIZZERO
SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

Swiss National Science Foundation
Швейцарський Національний Науковий Фонд

SCOPES institutional partnership project Network in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology (NEENAWA)

SCOPES проект інституційного співробітництва "Мережа по дослідженню східноєвропейського неоліту та археології річок та озер"

Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Department of Archaeology and Museology, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Centre for Underwater Archaeology, Archaeological and Ethnological Research
Центр підводної археології, археологічних та етнологічних досліджень

Th. Vovk Center for Paleoethnological Research, Ukraine
Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка, Україна

u^b

**UNIVERSITÄT
BERN**

University of Bern
Бернський університет

Center for Prehistoric Research

Center for Prehistoric Research, Macedonia
Центр преісторичних досліджень, Македонія

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ
The State Hermitage Museum

State Hermitage Museum
Державний музей "Ермітаж"

VITA ANTIQUA

Vita Antiqua №10, 2018

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА
ЦЕНТР ПІДВОДНОЇ АРХЕОЛОГІЇ, АРХЕОЛОГІЧНИХ ТА ЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЦЕНТР ПАЛЕОЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. Хв. ВОВКА

ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ ПІВДЕННОЇ та СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Київ 2018

EDITORIAL BOARD:

Dr., Prof. *Rostyslav V. Terpylovskiy*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine (*Head of the Editorial Board*)
Ph.D., assoc. prof. *Pavlo S. Shydlovskiy*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine (*executive editor*)
Dr., Prof. *Albert Hafner*, University of Bern, Switzerland
Dr., Prof. *Mykhailo I. Hladkykh*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Dr., Prof. *Valerii P. Kapeliushnyi*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Dr., assoc. prof. *Henadii M. Kazakevych*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
HDR *Marylène Patou-Mathis*, Research director at CNRS, Muséum national d'histoire naturelle, France
Dr., assoc. prof. *Stéphane Péan*, Muséum national d'histoire naturelle, France
Ph.D., assoc. prof. *Serhii M. Ryzhov*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Dr., Prof. *Viktor V. Stavniuk*, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Dr., Prof. *Marzena Szymt*, Poznań Archaeological Museum, Poland

EDITORIAL BOARD OF THE VOLUME:

Pavlo S. Shydlovskiy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine (*executive editor*)
Aleksandr V. Diachenko, Institute of Archaeology NAS of Ukraine
Ekaterina V. Dolbunova, State Hermitage Museum, Russian Federation
Albert Hafner, University of Bern, Switzerland
Andrey N. Mazurkevich, State Hermitage Museum, Russian Federation
Yana I. Morozova, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Goce Naumov, Centre for Prehistoric Research, Republic of Macedonia
Valentina Todorska, NU. Museum "d-r Nikola Nežobinski", Republic of Macedonia

TECHNICAL EDITORS:

Yevhen Pichkur, Archaeological Museum, Institute of Archaeology NAS of Ukraine
Ivan Radomskiy, Institute of Archaeology NAS of Ukraine
Denis Belousov, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Martha Andriiovych, University of Bern, Switzerland
Mariia Dobrotvor, University of Bamberg, Germany

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Д.і.н., проф. *Терпиловський Ростислав Всеволодович*, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (*голова редакційної колегії*)
К.і.н., доц. *Шидловський Павло Сергійович*, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (*відповідальний редактор*)
Д-р, проф. *Хафнер Альберт*, Університет м. Берн, Швейцарія
Д.і.н., проф. *Гладких Михайло Іванович*, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д.і.н., проф. *Капелюшний Валерій Петрович*, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д.і.н., доц. *Казакевич Генадій Михайлович*, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д-р, досл. директор CNRS *Пату-Матіс Марілен*, Національний природничий музей, Франція
Д-р, доц. *Пеан Стефан*, Національний природничий музей, Франція
К.і.н., доц. *Рижов Сергій Миколайович*, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д.і.н., проф. *Ставнюк Віктор Володимирович*, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д-р, проф. *Шміт Мажена*, Археологічний музей в м. Познань, Польща

НАД ВИПУСКОМ ПРАЦЮВАЛИ:

Шидловський Павло Сергійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (*відповідальний редактор*)
Дяченко Олександр Вікторович, Інститут Археології НАН України
Долбунова Катерина Володимирівна, Державний Ермітаж, Росія
Хафнер Альберт, Університет м. Берн, Швейцарія
Мазуркевич Андрій Миколайович, Державний Ермітаж, Росія
Морозова Яна Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наумов Гоце, Центр преісторичних досліджень, Македонія
Тодорська Валентина, Музей «д-р Нікола Неžобинський», Македонія

ТЕХНІЧНІ РЕДАКТОРИ:

Пічкур Євген, Археологічний музей Інституту археології НАН України
Радомський Іван, Інститут Археології НАН України
Белуосов Денис, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Андрійович Марта, Університет м. Берн, Швейцарія
Добротвор Марія, Університет м. Бамберг, Німеччина

Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe. Collection of scientific works. P. Shydlovskiy (ed.). – VITA ANTIQUA, №10. – Kyiv: Center for Paleoethnological Research, 2018 – 212 p.

The collection of scientific works is devoted to contemporary research on development and interaction of prehistoric networks in the Holocene Europe. Chronologically, the collection covers the final phases of the Stone Age and the beginning of the age of early metals. Particular attention is paid to the process of Neolithization and interaction between different societies in Southern and Eastern Europe.

The proposed collection will be useful for anyone interested in the prehistory, archaeology and geography of Europe – archaeologists, prehistorians, specialists in local history, ethnographers, museum workers, cultural heritage researchers and students of higher educational institutions.

Первісні спільноти Південної та Східної Європи. Збірка наукових праць. П.С. Шидловський (відп. ред.). – VITA ANTIQUA, №10. – К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 2018. – 212 с.

Збірка наукових праць присвячена сучасним дослідженням питань розвитку та взаємодії первісних спільнот на території голоценової Європи. Хронологічно збірка охоплює заключні фази кам'яної доби та початку доби ранніх металів. Особлива увага приділена процесу неолітизації та взаємодії різних суспільств Південної та Східної Європи.

Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться первісною історією, археологією та географією Європи – археологам, преісторикам, історикам-краєзнавцям, етнографам, музейним працівникам, дослідникам культурної спадщини, студентам вищих навчальних закладів.

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію

КІ №1674 від 25.07.2017

Засновник та видавець

ГО Центр палеоетнологічних досліджень

код ЄДРПУ №39633961

Україна, 02156, Київ, вул. Милутенка, 15а

E-mail: th.vovk.center@gmail.com

Registered

Ministry of Justice of Ukraine

Certificate of registration

КІ №1674 від 25.07.2017

Founder and publisher

Center for Paleoethnological Research

Unified State Register №39633961

Ukraine, 02156, Kyiv, str. Milyutenko, 15a

E-mail: th.vovk.center@gmail.com

Підписано до друку 29.10.2018.

Формат 60 × 84/8. Гарн. Myriad Pro.

Папір офс. Друк офс.

Ум.-друк. арк. 24,65. Тираж 300 екз.

Надруковано ФОП «Черенок К.В.»

Свідоцтво В02 №353856 від

25.09.2006 р.

м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2

тел.: (044) 235-81-92, 228-45-05

CONTENTS / ЗМІСТ

FOREWORD: Network Approach for Studying the Prehistoric Networks (Pavlo Shydlovskiy, Yana Morozova) ПЕРЕДМОВА: Мережевий підхід у вивченні первісних спільнот (Павло Шидловський, Яна Морозова)	6

Dmytro Stupak. Chipped flint technologies of Janislawice culture in Ukrainian Polissya region Дмитро Ступак. Технології розколювання кременю в комплексах яніславицької культури Українського Полісся	13
Sergii Telizhenko. The Køkkenmødding of Eastern Ukraine Сергій Теліженко. Кьоккенмьоддінги Східної України	25
Alina Veiber. An overview of the osteological mammal material from the archaeological sites of the Surska culture in the context of its tribes' adaptation to the environment Аліна Вейбер. Огляд остеологічного матеріалу ссавців з археологічних пам'яток сурської культури в контексті адаптації її носіїв до навколишнього середовища	38
Martha Andriiovych. A sign of mobility and cultural exchange? The ceramics with scribble line ornamentation from Lysa Hora cemetery Марта Андрійович. Ознака мобільності та культурного обміну? Керміка з лінійним орнаментом з Лисогірського неолітичного могильника	43
Goce Naumov. The Formation of Wetland Identities in the Neolithic Balkans Гоце Наумов. Формування заплавної ідентичностей у балканському неоліті	48
Pavlo Shydlovskiy. Lithic Assemblages of Early Agricultural Communities in Middle Dniester: comparative study Павло Шидловський. Крем'яні комплекси ранніх землеробських спільнот Середнього Придністров'я: порівняльна характеристика	61
Ivan Radomskiy. Changing techniques of flint knapping in Chalcolithic times as an indicator of changes in the economy Іван Радомський. Зміни у технології кременеобробки за доби енеоліту як показник змін у економіці	92
Yevhen Pichkur. Mining and distribution of flint by the tribes of Cucuteni-Trypillian community Євген Пічкур. Видобуток і поширення кременю племенами Кукутені-Трипільської спільноти	105
Dmytro Zhelaha. Ornamentation systems of Trypillia culture B I period tableware in the Middle Dniester area Дмитро Желaha. Орнаментальні схеми посуду Трипільської культури етапу В I в Середньому Подністров'ї	118
Aleksandr Diachenko. Geographic determinism and Trypillia contact networks, c. 3600 – 3400 BC Олександр Дяченко. Географічний детермінізм та трипільські контактні мережі (3600 – 3400 BC)	126
Mikhailo Videiko, Nataliia Burdo. Life on the Eastern Frontiers of Old Europe Михайло Відейко, Наталія Бурдо. Життя на східних рубежах Старої Європи	135
Robert Hofmann, Mila Shatilo, René Ohlrau, Marta Dal Corso, Stefan Dreibrodt, Michailo Videiko, Knut Rassmann, Wiebke Kirleis, Johannes Müller. Tripolye – Strategy and Results of an ongoing Ukrainian-European Project Роберт Хофманн, Міла Шатіло, Рене Олрау, Марта Даль Корсо, Стефан Драйбродт, Михайло Відейко, Кнут Рассманн, Вібке Кірлайс, Йоханес Мюллер. Трипілля – стратегія та результати поточного українсько-європейського проекту	146
Marzena Szmyt. Between the seas: Baltic-Pontic contact space in the 3 rd millennium BC Мажена Шміт. Між морями: балтійсько-чорноморський контактний простір у 3-му тисячолітті до н.е.	155
Andrey Mazurkevich, Ekaterina Dolbunova, Luca Ottonello. Archaeological excavations and reconstructions of disappeared archaeological heritage (based on excavations in North-Western Russia) Андрій Мазуркевич, Катерина Долбунова, Лука Оттонелло. Археологічні розкопки та реконструкції втраченої археологічної спадщини (на основі досліджень в Північно-Західній Росії)	165
Nikos Chausidis. 'River People' of the Northern Black Sea and Macedonia Никос Чаусідіс. "Народи річок" Північного Причорномор'я та Македонії	176

STEP AHEAD: NEENAWA 2017 International Scientific Conference report (Yana Morozova, Pavlo Shydlovskiy) КРОК ВПЕРЕД: Міжнародна наукова конференція NEENAWA 2017, звіт (Яна Морозова, Павло Шидловський)	192
LIST OF AUTHORS СПИСОК АВТОРІВ	208
FROM THE PUBLISHER ВІД ВИДАВЦЯ	210

Y. Morozova, P. Shydlovskyi

STEP AHEAD: NEENAWA 2017 International Scientific Conference report

A significant step in establishing a network for the study of the Eastern European Neolithic and at the same time the final event of the project became the NEENAWA International Scientific Conference **“Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe”**, September 15-18, which was held in Kyiv and Kaniv on the basis of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Our University is one of the four partners in the NEENAWA Project's consortium. It plays a significant role in fulfilling its goals and tasks, since the SCOPES programme aims at the development and modernization of institutional aspects of research and teaching institutions in Eastern Europe. All efforts and events of the project are directly linked to teaching activities and pursuing its educational objectives. University teachers and students have thus become the main beneficiaries of the project.

Due to the initiative of the Department of Archaeology and Museum Studies, the Centre for Underwater Archaeology of the Faculty of History and the Centre for Paleoethnological Research, the Scientific Committee of the conference was created in which scientists from Switzerland, Macedonia, Russia and Ukraine were included. Specialists from international university centres and scientific establishments (Switzerland, Germany, Macedonia, Greece, Poland, Russia, Latvia, Belarus, etc.) and representatives of the Institute of Archaeology of NAS of Ukraine, National University of Kyiv-Mohyla Academy, B. Hrinchenko University of Kyiv, the Institute of Zoology of NAS of Ukraine, the National Natural History Museum of NAS of Ukraine, universities of Odesa, Kharkiv, Chernihiv, etc. were invited to take part in the conference. The conference highlighted the results of archaeological investigations of national and foreign scientists, including the results of international cooperation based on archaeological localities within Ukraine and brings together researchers working in Holocene European prehistoric archaeology. The discussed topics chronologically covered the period from the Mesolithic up to the Bronze Age.

The Ukrainian scientific and educational institutions were represented by:

- the Department of Archaeology and Museum Studies, Taras Shevchenko National University of Kyiv
- the Education Laboratory “Centre for Underwater Archaeology, Archaeological and Ethnological Research”, Taras Shevchenko National University of Kyiv
- the Archaeological Museum, Taras Shevchenko National University of Kyiv
- Th. Vovk Center for Paleoethnological Research
- the the Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine
- the Archaeological Museum IA, National Academy of Sciences of Ukraine
- the National Natural History Museum, National Academy of Sciences of Ukraine
- National University of Kyiv-Mohyla Academy
- B. Hrinchenko National University of Kyiv
- I.I. Mechnikov National University of Odessa
- T.G. Shevchenko National University of Chernihiv
- Kyiv Regional Archaeological Museum
- Kyiv Regional Center for Defense of Cultural Heritage Monuments

September 15, 2017

The opening of the conference and the plenary meeting took place on September 15, 2017 in the Main Building of Taras Shevchenko National University of Kyiv, on which the vice-rectors of the University professors Petro Bekh and Viktor Martyniuk, as well as the representative of the Swiss Embassy in Ukraine and Moldova, Holger Tausch gave their greetings for the participants. Dean of the Faculty of History prof. Ivan Patrylak, associate professor Pavlo Shydlovskyi and a head of the Education Laboratory Yana Morozova indicated the importance for the University and Ukrainian science of holding such events and the need for international cooperation in the field of archaeological research. The sincere wishes of the fruitful work of

the conference were expressed by the NEENAWA project participants.

The scientific part was presented by presentations describing the current state of the study of neolithization processes in Europe and the achievements of prehistoric archaeology in recent years. Among the speakers – prof. Albert Hafner (Switzerland), prof. Marzena Szmyt (Poland), Robert Hofmann, Liudmyla Shatilo (Germany), prof. Leonid Zalizniak, Mykhailo Videiko and Nataliia Burdo (Ukraine).

Within the framework of the first day of the conference, the opening of the exhibition «The first farmers and pastoralists on the territory of Ukraine» was held at the Archaeological Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv, as well as presentations of the editions:

HUMAN & LANDSCAPE: Prehistoric Archaeology of Eastern Europe. – VITA ANTIQUA, 9. Collection of scientific works. – Kyiv: 2017. – 282 p. – Ill. <http://vitaantiqua.org.ua/en/category/current-issue/>

Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe / NEENAWA International Scientific Conference, September 15th-18th, 2017 / eds. Y. Morozova, P. Shydlovskyi. – Kyiv-Kaniv, 2017. – 78 p. – Ill. <http://vitaantiqua.org.ua/en/category/library/>

After the presentations for the participants of the conference, an excursion to The Museum of Historical Treasures of Ukraine, The National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve were organized where the guests were able to get acquainted with the masterpieces of Old Rus architecture, as well as unique archaeological exhibits of Ancient Times and Early Middle Ages.

September 16, 2017

The next day, September 16, a trip to the Kaniv Nature Reserve took place, where the main part of the event was planned. During the trip, the participants attended the Kyiv Regional Archeological Museum in Trypillia village. It is in this area, in the end XIXth century some of the first excavations of Trypillian settlements were carried out by the archaeologist Vikentii Khvoika, after which this site became eponymous for the whole cultural complex. The participants of the conference were acquainted with the life of the famous scientist; they were able to see the collections of artifacts which reflect the prehistoric archeology of the Middle Dnieper region.

Upon arrival at the Kaniv Nature Reserve, reports and presentations dedicated to the study of specific settlements of the Neolithic – the Bronze Age of Southern and Eastern Europe were listened and discussed. Andrey Mazurkevich and Ekaterina

Dolbunova (Russia) presented an open lecture devoted to the study of lacustrine sites in North-Western Russia in the 7th-3rd Mill. BC. Among other speakers were prof. Sławomir Kadrow (Poland), Maxim Charniauski (Belarus), Valentina Todoroska, Zlata Blazeska, (Macedonia), Christoforos Arampatzis (Greece). Presentation of the project: “Airborne Survey: Ancient Landscapes of the Central Ukraine – Kyiv and Cherkasy Regions” and photo exhibition also took place.

September 17, 2017

September 17, 2017 (Kaniv Nature Reserve) – the reports on problems of the analysis of ceramic assemblages of Neolithic cultures in Europe were read by Caroline Heitz (Switzerland) and Dmytro Gaskevich (Ukraine). A workshop “**Lacustrine Dendrochronology in the Context of Pile Dwelling Archaeology at Lake Biel, Switzerland. Focus Measuring, Chronology – building, Dating**”. was held under the supervision by Matthias Bolliger and John Francuz (Switzerland).

After the scientific part on this day, the conference participants made a trip to the National Historical and Ethnographic Preserve “Pereyaslav” which situated near the town of Pereyaslav-Khmelnytskyi and attended an excursion in the Open-air Ethnographic Museum, which was read by the vice-director of the Preserve Oleksandr Kolybenko.

September 18, 2017

The last day of the conference, September 18, 2017 (Kaniv Nature Reserve) was dedicated to issues of prehistoric networks and the question of the interaction of the prehistoric societies in Southeastern Europe. Among the speakers were Prof. Nikos Chausidis, Goce Naumov, (Macedonia), Valerii Manko, Dmytro Kiosak, Anzhelika Kolesnychenko, Sergei Telizhenko, and Oleksandr Diachenko (Ukraine).

Part of the reports was devoted to the questions of transportation and use of natural resources and raw materials by the prehistoric population of Eastern Europe. This materials were presented by Marcis Kalniņš (Latvia), Alina Veiber, Oleh Tuboltsev, Yevhen Pichkur, Pavlo Shydlovskyi, Ivan Radomskyi and Dmytro Zhelaga (Ukraine).

At the end, a workshop «**Underwater Exploration of Wetland and Peat-bog Sites. Perspectives and Problems**» was held by Ekaterina Dolbunova (Russia).

During the conference the poster session on the subject of Wetland Archeology were presented by Gjore Milevski (Macedonia), Irina Khrustaleva, Anna Malyutina (Russia), Yana Morozova, Sergii Zelenko, Marta Andriiovych (Ukraine).

A number of lectures, presentations and posters were presented by the NEENAWA team:

Archaeology in Switzerland: Research from Under Water to High-Altitude Mountains (Prof. Albert Hafner, Bern)

Mobilities, Entanglements, Transformations. Pottery Practices in Neolithic Wetland Sites of the Swiss Plateau (Caroline Heitz, Bern)

Lacustrine Sites in North-Western Russia in the 7th-3rd Mill. BC (Andrey Mazurkevich, Ekaterina Dolbunova, St. Petersburg)

Wooden Post Buildings of the Lake Settlement Serteya XIV (Irina Khrustaleva, St. Petersburg)

Bone and Antler Items From Peat-Bog Settlements (the 6th – 3rd mill. BC) of North-Western Russia (Dnepr – Dvina Basin). Technological and Functional Features (Anna Malyutina, St. Petersburg)

Prehistoric Tool Kit for Surviving (Valentina Todoroska, Struga, Zlata Blazeska, Skopje)

With or Without You: the Formation of Identities in the Neolithic Balkans (Goce Naumov, Skopje)

Spatial Analysis of Marshy Areas: Neolithic Tell-Sites in Pelagonia (Gjore Milevski, Skopje)

Overview of the Osteological Mammal Material from the Surska Culture in the Context of Its Development and Adaptation of Its Communities to the Natural Environment (Alina Veiber, Kyiv)

Lithic assemblages of Early Agricultural Communities in Western Ukraine (Pavlo Shydlovskiy, Ivan Radomskiy, Dmytro Zhelaga, Kyiv)

Patterns of Ornaments on the Ceramic from the Lysa Gora Cemetery (Marta Andriyovvych, Kyiv)

Perspectives for Wetland Archaeology, Surveys and Underwater Exploration in the Dnieper River, Ukraine (Yana Morozova, Sergii Zelenko, Kyiv)

Among the decisions of the Scientific Committee are:

– to expand the cooperation of scientific and educational institutions of Europe that were presented at the conference by the conducting internships for young scientists and lecturers from different countries at university centers,

– to create a system for the exchange of information on the archeology of Eastern Europe in order to unify modern methods of fixation, describing and systematizing data on prehistoric objects.

The conference itself was an exceptional opportunity to create a system of information and experience exchange, in research about European prehistoric sites, to introduce up-to-date methodologies of fixation and description of archaeological material and to promote Ukrainian archaeological heritage in the European system of research. An important value is the participation of Macedonian, Russian, Swiss and Ukrainian students in this event that will help to develop their knowledge about current theoretical and practical European scientific research and promote their international mobility during their academic experience. In terms of public benefit, the conference will help to represent the Ukrainian cultural and natural heritage at a European level.

We wish that young scientists, using acquired skills and knowledge, will broaden their circle of professional contacts, put their creative ideas in to practice for developing a liberal society, and become the most valuable resource for positive changes in the contemporary world.

<http://vovkcenter.org.ua/en/main/>

At Rector's office in Kyiv, 2016. From left: Prof. Rostyslav Terpylovskiy – Head of the Department of Archaeology and Museology, Dr. Pavlo Shydlovskiy – associate professor of the Department of Archaeology and Museology, Prof. Ivan Patryliak – Head of Faculty of History, prof. Leonid Huberskyi – Rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Prof. Albert Hafner – Head of Department of Prehistoric Archaeology of the Institute of Archaeological Sciences, Bern University (Switzerland), Prof. Petro Bekh – Vice Rector (International Relations) of Taras Shevchenko National University of Kyiv

September 15th, 2017, Kyiv. Opening the conference at Taras Shevchenko National University of Kyiv. From left: Yana Morozova, Albert Hafner, Petro Bech and Viktor Martyniuk

Opening the conference. Marzena Szmyt (Poznan, Poland) and Pavlo Shydlovskiy

Presentation by Albert Hafner (Bern, Switzerland) "Archaeology in Switzerland: Research from Under Water to High-Altitude Mountains"

Greetings from Andrei Mazurkevich (St. Petersburg, Russia)

Presentation by Robert Hofman and Liudmyla Shatilo (Kiel, Germany) "Trypillia – Strategy and Results of an ongoing Ukrainian-European Project"

Liudmyla Shatilo (Kiel, Germany)

September 15th, 2017. Plenary session in the Red Building of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Participants from Macedonia and Switzerland at the Plenary session

Presentation by Mykhailo Videiko (Kyiv, Ukraine) "Life on the Eastern Borders of Old Europe"

September 16th, 2017, the Kaniv Nature Reserve. Marta Andriiovych as a moderator of session

The conference participants Serhii Telizhenko, Valerii Manko (Kyiv, Ukraine) and Marzena Szmyt (Poznan, Poland)

Liga Palma, 2017
Presentation by Nikos Chausidis (Skopje, Macedonia) "«River People» of the Northern Black Sea and Macedonia"

Presentation by Yevhen Pichkur (Kyiv, Ukraine) "Mining and Transportation of Flint by Cucuteni-Trypillian Tribes"

Presentation by Ekaterina Dolbunova (St. Petersburg, Russia) "Lacustrine Sites in North-Western Russia in the 7th-3rd Mill. BC"

Presentation by Goce Naumov (Skopje, Macedonia) "With or Without You: The Formation of Identities in the Neolithic Balkans"

Workshop "Lacustrine Dendrochronology in the Context of Pile Dwelling Archaeology" led by Matthias Bolliger and John Francuz (Bern, Switzerland)

Mariia Tymoshenko and Alina Veiber studying a dendrochronological method at workshop

Marzena Szmyt

Excursion around the National Historical and Ethnographic Preserve "Pereyaslav" guided by Oleksandr Kolybenko

Participants of the conference during excursion in Preserve "Pereyaslav"

NEENAWA 2017

On the Dnieper River bank

NEENAWA 2017

Я. Морозова, П. Шидловський

КРОК ВПЕРЕД: Міжнародна наукова конференція NEENAWA 2017, звіт

Значним кроком у створенні мережі для вивчення східноєвропейського неоліту і в той же час завершальною подією проекту NEENAWA (Network in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology for the improvement of field techniques and dating methods) стала міжнародна наукова конференція "Археологія річок і озер та первісні спільноти Європи", яка відбулася 15-18 вересня 2017 р. у Києві та Каневі на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наш університет виступив одним з чотирьох партнерів консорціуму проекту. Він відіграв важливу роль у виконанні своїх цілей та завдань проекту, оскільки програма SCOPES спрямована на розвиток та модернізацію інституційних аспектів дослідницьких та навчальних установ Східної Європи. Всі зусилля та заходи проекту безпосередньо пов'язані з навчальною діяльністю, а викладачі та студенти університету стали головними бенефіціарами проекту.

За ініціативи Кафедри археології та музеєзнавства, Центру підводної археології історичного факультету та Центру палеоетнологічних досліджень, було сформовано науковий комітет конференції, куди увійшли дослідники з Швейцарії, Македонії, Росії та України. Спеціалісти з міжнародних і вітчизняних університетських центрів та наукових установ були запрошені до участі. На конференції висвітлювались результати археологічних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, значна частина яких отримана в результаті міжнародного співробітництва під час вивчення пам'яток з території України. Тематика конференції хронологічно охоплювала періоди від мезоліту – до доби бронзи та об'єднала дослідників голоцену первісної археології Європи.

Українські наукові та освітні установи були представлені співробітниками та членами:

— Кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

— Навчальної лабораторії «Центр підводної археології, археологічних та етнологічних досліджень» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

— Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка

— Центру палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка

— Інституту археології НАН України

— Археологічного музею ІА НАН України

— Національного науково-природничого музею НАН України

— Національного університету «Києво-Могилянська академія»

— Київського національного університету імені Б. Грінченка

— Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

— Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

— Київського обласного археологічного музею

— Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини.

15 вересня 2017 року

Відкриття конференції та пленарне засідання відбулося 15 вересня 2017 року у Головній будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на якому проректори університету професори Петро Бех та Віктор Мартинюк, а також представник Посольства Швейцарії в Україні та Молдові Хольгер Тауш привітали учасників. Декан історичного факультету проф. Іван Патриляк, доцент Павло Шидловський та керівник Навчальної лабораторії Яна Морозова вказали на важливість для університету та української науки проведення таких заходів та необхідність міжнародного співробітництва у сфері археологічних досліджень. Учасники проекту NEENAWA висловили щирі побажання плідної роботи конференції.

Наукова частина була представлена презентаціями, що стосуються сучасного стану ви-

вчення процесів неолітизації в Європі та досягнень первісної археології останніх років. Серед доповідачів – проф. Альберт Хафнер (Швейцарія), проф. Мажена Шміт (Польща), Роберт Хофманн, Людмила Шатіло (Німеччина), проф. Леонід Залізник, Михайло Відейко та Наталія Бурдо (Україна).

У рамках першого дня конференції в Археологічному музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося відкриття виставки "Перші землероби та скотарі на території України", а також презентації видань:

ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ: Первісна археологія Східної Європи. – VITA ANTIQUA, 9. Збірка наукових статей. – Київ: 2017. – 282 с. – Іл.

<http://vitaantiqua.org.ua/en/category/current-issue/>

Археологія річок та озер і первісні спільноти Європи / Міжнародна наукова конференція НЕЕНАВА, 15-18 вересня 2017 року / ред. Я. Морозова, П. Шидловський. – Київ-Канів, 2017. – 78 с. – Іл.

<http://vitaantiqua.org.ua/en/category/library/>

Після презентацій для учасників конференції була організована екскурсія до Музею історичних коштовностей України, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, де гості змогли ознайомитися як з шедеврами давньоруської архітектури, так і унікальними археологічними експонатами стародавніх часів і раннього середньовіччя.

16 вересня 2017

Наступного дня, 16 вересня, відбулася поїздка до Канівського природного заповідника, де була запланована основна частина заходу. Під час поїздки учасники відвідали Київський обласний археологічний музей у с. Трипілля. Саме в цій місцевості наприкінці XIX ст. археолог Вікентій Хвойка проводив одні з перших розкопок трипільських поселень, після чого поселення в Трипіллі стало епонімним для всього культурного комплексу. Учасники конференції ознайомилися з життям відомого вченого, а також мали змогу ознайомитися з колекціями артефактів, які відображають первісну археологію Середнього Подніпров'я.

Після прибуття до Канівського заповідника були заслухані та обговорені доповіді та презентації, присвячені вивченню конкретних поселень неоліту – бронзової доби Південної та Східної Європи. Катерина Долбунова у співавторстві з Андрієм Мазуркевичем (Росія) презентувала відкриту лекцію, присвячену вивченню озерних стоянок Північно-Західної Росії 7 – 3 тис. до н.е. Серед інших доповідачів – проф. Славомир Кадров (Польща), Максим Чарняускі (Білорусь), Валентина Тодороська, Злата Блазеска (Македонія), Крістофорос Арампатіс (Греція). Також

відбулося відкриття фотовиставки, присвяченої первісним культурам Європи.

17 вересня 2017

17 вересня 2017 року (Канівський природний заповідник) – було заслухано доповіді з питань аналізу керамічних колекцій неолітичних культур в Європі – Каролін Хейтс (Швейцарія) та Дмитра Гаскевича (Україна). Під керівництвом Маттіаса Боллігера та Джона Франкуза (Швейцарія) було проведено семінар «**Озерна дендрохронологія в контексті дослідження пальових будинків на озері Біль, Швейцарія. Фокус: обміри, хронологія будівництва, датування**».

Після наукової частини, учасники конференції здійснили поїздку до Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", який розташовується неподалік міста Переяслав-Хмельницький і відвідали екскурсію до Етнографічного музею під відкритим небом, яку провів заступник директора заповідника Олександр Колибенко.

18 вересня 2017

Останній день конференції, 18 вересня 2017 року (Канівський природний заповідник), був присвячений питанням дослідження первісних мереж і взаємодії первісних суспільств Південно-Східної Європи. Серед доповідачів – проф. Нікос Чаусідіс, Гоце Наумов (Македонія), Валерій Манько, Дмитро Кіосак, Анжеліка Колесниченко, Сергій Теліженко та Олександр Дяченко (Україна).

Частина доповідей була присвячена питанням транспортування та використання природних ресурсів і сировини первісним населенням Східної Європи. Ці матеріали були представлені Марцісом Кальніншем (Латвія), Аліною Вейбер, Олегом Тубольцевим, Євгеном Пічкуром, Павлом Шидловським, Іваном Радомським та Дмитром Желагою (Україна).

На завершення відбувся воркшоп «**Підводні дослідження заплавних та болотяних стоянок. Перспективи та проблеми**» під керівництвом Катерини Долбунової (Росія).

Під час конференції стендові доповіді з археології річок та озер представили Жьоре Мілевські (Македонія), Ірина Хрустальова, Анна Малютіна (Росія), Яна Морозова, Сергій Зеленко, Марта Андрійович (Україна).

Команда NEENAWA представила ряд лекцій, презентацій та стендів:

Археологія в Швейцарії: від досліджень під водою до високогір'їв (проф. Альберт Хафнер, Берн);

Мобільність та трансформація. Практика гончарства на неолітичних заплавах стоянках Швейцарського плато (Каролін Хейтс, Берн);

Озерні стоянки Північно-Західної Росії у 7-му – 3-му тисячоліттях до н.е. (Андрій Мазуркевич, Катерина Долбунова, Санкт-Петербург);

Дерев'яні залишки будівель озерного поселення Сертея XIV (Ірина Хрустальова, Санкт-Петербург);

Вироби з кістки та рогу з торф'яникових стоянок (6 – 3 ст. до н.е.) Північно-Західної Росії (Дніпро-Двінський басейн). Технологічні та функціональні риси (Анна Малютіна, Санкт-Петербург);

Доісторичний набір інструментів для виживання (Валентина Тодороська, Струга, Злата Блазеска, Скоп'є);

З вами або без вас: формування ідентичностей в балканському неоліті (Гоце Наумов, Скоп'є);

Просторовий аналіз болотяних територій: Неолітичні теллі в Пелагонії (Жьоре Мілевські, Скоп'є);

Огляд остеологічного матеріалу ссавців з археологічних пам'яток сурської культури в контексті адаптації її носіїв до навколишнього середовища (Аліна Вейбер, Київ);

Кам'яні комплекси ранньоземлеробських спільнот Західної України (Павло Шидловський, Іван Радомський, Дмитро Желага, Київ);

Орнаментальні сюжети на кераміці з неолітичного могильника Лиса Гора (Марта Андрійович, Київ);

Перспективи заплавної археології, обстеження та підводного дослідження Дніпра, Україна (Яна Морозова, Сергій Зеленко, Київ).

Серед рішень Наукового комітету:

– розширити співпрацю наукових і освітніх установ Європи, які були представлені на конференції проведенням стажувань для молодих вчених і викладачів з різних країн в університетських центрах;

– створити систему обміну інформацією про археологію Східної Європи з метою уніфікації сучасних методів фіксації, опису та систематизації даних про доісторичні об'єкти.

Сама конференція стала унікальною можливістю створення системи обміну інформацією та досвідом в галузі вивчення первісних пам'яток Європи, з метою презентації сучасних методик фіксації та опису археологічного матеріалу та включення вітчизняної археологічної спадщини до європейської системи досліджень. Важливе значення мала участь українських та закордонних студентів у цій події, що допоможе їм поглибити свої знання про сучасні теоретичні та практичні європейські наукові досягнення та сприятиме міжнародній мобільності.

Ми хочемо, щоб молоді вчені, використовуючи набуті навички та знання, розширили коло своїх професійних контактів, ввели свої творчі ідеї в практику розвитку ліберального суспільства і стали найціннішим ресурсом для позитивних змін у сучасному світі.

<http://vovkcenter.org.ua/en/main/>

LIST OF AUTHORS / СПИСОК АВТОРІВ

Andriiovych Martha Андріювич Марта	Institute of Archaeological Sciences, University of Bern (Bern, Switzerland) Інститут археології Бернського університету (Берн, Швейцарія)
Burdo Nataliia Бурдо Наталія	Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) Інститут археології НАН України (Київ, Україна)
Chausidis Nikos Чаусідіс Никос	Ss. Cyril & Methodius University in Skopje, Institute for History of Art and Archaeology (Skopje, Republic of North Macedonia) Інститут історії мистецтв та археології університету Св. Кирила та Мефодія у Скоп'є (Скоп'є, Республіка Північна Македонія)
Dal Corso Marta Даль Корсо Марта	Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Kiel University (Kiel, Germany) Інститут доісторичної та протоісторичної археології, Кільський університет (Кіль, Німеччина)
Diachenko Aleksandr Дяченко Олександр	Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) Інститут археології НАН України (Київ, Україна)
Dolbunova Ekaterina Долбунова Катерина	The State Hermitage Museum (St. Petersburg, Russia) Державний Ермітаж (Санкт-Петербург, Росія)
Dreibrodt Stefan Драйбротт Стефан	Institute for Ecosystem Research, Kiel University (Kiel, Germany) Інститут з дослідження екосистем, Кільський університет (Кіль, Німеччина)
Hofmann Robert Хофманн Роберт	Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Kiel University (Kiel, Germany) Інститут доісторичної та протоісторичної археології, Кільський університет (Кіль, Німеччина)
Kirleis Wiebke Кірлайс Вібке	Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Kiel University (Kiel, Germany) Інститут доісторичної та протоісторичної археології, Кільський університет (Кіль, Німеччина)
Mazurkevich Andrey Мазуркевич Андрій	The State Hermitage Museum (St. Petersburg, Russia) Державний Ермітаж (Санкт-Петербург, Росія)
Morozova Yana Морозова Яна	"Centre for Underwater Archaeology, Archaeological and Ethnological Research", Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) "Центр підводної археології, археологічних та етнологічних досліджень" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
Müller Johannes Мюллер Йоханес	Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Kiel University (Kiel, Germany) Інститут доісторичної та протоісторичної археології, Кільський університет (Кіль, Німеччина)

Naumov Gose Наумов Гоце	Centre for Prehistoric Research (Republic of North Macedonia) Центр доісторичних досліджень (Республіка Північна Македонія)
Ohlrau René Опрау Рене	Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Kiel University (Kiel, Germany) Інститут доісторичної та протоісторичної археології, Кільський університет (Кіль, Німеччина)
Pichkur Yevhen Пічкур Євген	Archaeological Museum of the Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) Археологічний музей Інституту археології НАН України (Київ, Україна)
Ottonello Luca Оттонелло Лука	University of Reading (Reading, United Kingdom) Редінгський університет (Редінг, Велика Британія)
Radomskiy Ivan Радомський Іван	Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) Інститут археології НАН України (Київ, Україна)
Rassmann Knut Рассманн Кнут	Roman Germanic Commission, German Archaeological Institute (Frankfurt, Germany) Романо-Германська Комісія, Німецький археологічний інститут (Франкфурт, Німеччина)
Shatilo Mila Шатіло Міла	Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Kiel University (Kiel, Germany) Інститут доісторичної та протоісторичної археології, Кільський університет (Кіль, Німеччина)
Shydlovskiy Pavlo Шидловський Павло	Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) Кафедра археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
Stupak Dmytro Ступак Дмитро	Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) Інститут археології НАН України (Київ, Україна)
Szmyt Marzena Шміт Мажена	Institute of Eastern Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań (Poznań, Poland) Інститут східних досліджень, університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Познань, Польща)
Telizhenko Sergii Теліженко Сергій	Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) Інститут археології НАН України (Київ, Україна)
Veiber Alina Вейбер Аліна	National Natural History Museum, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) Національний науково-природничий музей Національної академії наук України (Київ, Україна)
Videiko Mykhailo Відейко Михайло	Research Laboratory of Archeology, Kyiv Borys Grinchenko University (Kyiv, Ukraine) Науково-дослідна лабораторія археології Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)
Zhelaha Dmytro Желага Дмитро	Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) Кафедра археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

FROM THE PUBLISHER

The VITA ANTIQUA edition is based on:

- Publication of the results of scientific research in the field of studying the ancient past of Ukraine and the world;
- Promoting the development of archaeological and anthropological science in Ukraine, enhancing their role and authority in Ukrainian society;
- Establishment of international cooperation in the field of anthropology and archaeology, creation of an effective mechanism for the exchange of information, experience, communication between specialists from different countries and scientific fields for the establishment of an international interdisciplinary network for the study of topical issues in the field of archaeology, anthropology and prehistory.

VITA ANTIQUA is a periodical scientific edition publishing articles on archaeology, anthropology, prehistory, museology and related disciplines.

Among the proposed publications are periodic journal of scientific papers “VITA ANTIQUA”, as well as the thematic issues on specific scientific problems – particular monographs in “VITA ANTIQUA Library” series.

The journal was founded in 1999. The first issues of scientific collections, carried out during 1999-2009, were published by the public organization "Society of Archeology and Anthropology", one of its priority tasks was the development and popularization of archaeological and anthropological science in Ukraine.

In 2016, thanks to the efforts of the teachers, scientific fellows, graduate students and students of the Department of Archaeology and Museology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, the activity of the publishing house VITA ANTIQUA was renewed.

Aims and Scope

- The purpose of the VITA ANTIQUA is to provide a platform for communication between scientists that are doing researches in different fields of archeology, prehistory, anthropology, museology and related disciplines.
- Main problematique of accepted articles: actual topics of archaeology, anthropology, prehistory, early history of Ukraine, world history, source studies, historiography.
- VITA ANTIQUA provides a productive dialogue between scientists; assists scholars in disseminating their experiences and ideas; publishes the scientific results aimed at increasing the efficiency of archaeological and historical research. Vita Antiqua provides an acquaintance of readers with the latest approaches in archaeological research.
- Organizes the relationship between research and education through the inclusion of published materials in the educational process.

Publisher of VITA ANTIQUA is the non-governmental organization “Center for Paleoethnological Research”, among its main tasks, according to the Charter, is to promote the dissemination of knowledge in the field of archaeology, anthropology, ethnology, paleoecology, prehistory, heritage protection and experimental archaeological activity through printed publications and other information media.

Unified State Register №39633961

<http://vovkcenter.org.ua/en/main/>

<https://www.facebook.com/th.vovk.center/>

https://www.youtube.com/channel/UC_zug-jhjh6l0mym2HOZmw/featured

Registered by Ministry of Justice of Ukraine,
Certificate of Registration KI №1674, 25. 07. 2017.

ISSN 2522-9419 (online), 2519-4542 (print)

<http://vitaantiqua.org.ua/en/main/>

VITA ANTIQUA publish papers in Ukrainian, English and Russian.

All materials provided for publication are reviewed by members of the Editorial Board.

Vita Antiqua comes out **annually**.

Editorial board of VITA ANTIQUA keeps the **Open Access Policy**.

We hope that the proposed materials will be useful for anyone interested in prehistory, archaeology and anthropology – archaeologists, anthropologists, geographers, historians, ethnographers, and students of higher educational institutions.

ВІД ВИДАВЦЯ

Видання VITA ANTIQUA засноване з метою:

- публікації результатів наукових досліджень в галузі вивчення давнього минулого України та світу;
- сприяння розвитку археологічної та антропологічної науки в Україні, підвищення їхньої ролі та авторитету в українському суспільстві;
- налагодження міжнародної співпраці в галузі антропології і археології; створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових галузей для створення міжнародної міждисциплінарної мережі по дослідженню актуальних питань в галузі археології, антропології та преісторії.

VITA ANTIQUA – це наукове періодичне видання, що здійснює публікацію статей з археології, антропології, преісторії, музеєзнавства та суміжних дисциплін. Серед пропонованих матеріалів, представляємо щорічний збірник наукових праць VITA ANTIQUA, а також спеціалізовані тематичні випуски присвячені конкретним науковим питанням – окремі монографічні дослідження серії «Бібліотека VITA ANTIQUA».

Видання засноване у 1999. Перші випуски наукових збірників, здійснені протягом 1999-2009 рр., були видані громадською організацією Товариство Археології та Антропології, що одним з своїх пріоритетних завдань ставило популяризацію археологічної та антропологічної науки в Україні.

У 2016 р. завдяки зусиллям викладачів, співробітників, аспірантів та студентів Кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка відновлено діяльність видавництва VITA ANTIQUA.

Цілі і завдання видання

- Мета VITA ANTIQUA – забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослідження у галузях археології, преісторії, антропології, музеєзнавства та суміжних дисциплін.
- Головна проблематика статей, що можуть публікуватися у VITA ANTIQUA: актуальні питання археології, антропології, преісторії, ранньої історії України та всесвітньої історії, музеєзнавства, джерелознавства, історіографії.
- VITA ANTIQUA забезпечує продуктивний діалог між дослідниками в галузі первісної історії, археології, антропології та музеєзнавства; сприяє науковцям у поширенні їхнього досвіду та ідей; публікує наукові розвідки, що збільшують потенціал археологічної та історичної науки. Читачі та дописувачі VITA ANTIQUA можуть ознайомитись з новими досягненнями археологічних досліджень.
- Організовує взаємозв'язок між науковими дослідженнями та освітою шляхом залучення опублікованих матеріалів до навчального процесу.

Видавцем VITA ANTIQUA являється ГО «Центр палеоетнологічних досліджень», серед основних завдань якого, згідно Статуту, є сприяння поширенню знань у галузі археології, антропології, етнології, палеоекології, преісторії, пам'яткоохоронної та експериментально-археологічної діяльності через друковані видання та інші інформаційні засоби.

Код ЄДРПОУ 39633961

<http://vovkcenter.org.ua/en/main/>

<https://www.facebook.com/th.vovk.center/>

https://www.youtube.com/channel/UC_zug-jhjh6l0mym2HOZmw/featured

Зареєстровано Міністерством юстиції України,

Свідоцтво про державну реєстрацію КІ №1674 від 25. 07. 2017 р.

ISSN 2522-9419 (online), 2519-4542 (print)

<http://vitaantiqua.org.ua/en/main/>

У збірках публікуються статті українською, англійською та російською мовами.

Всі надані до публікації матеріали попередньо рецензуються членами редакційної колегії.

VITA ANTIQUA виходить **щорічно**.

Редакційна колегія дотримується **політики відкритого доступу**.

Маємо надію, що пропоновані матеріали будуть корисними для всіх, хто цікавиться первісною історією, археологією та антропологією – археологам, антропологам, географам, історикам-краєзнавцям, студентам вищих навчальних закладів.

